

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SALLY A. WONG, MBA

Assistant Professor III

Camiguin Polytechnic State College

wongsally276@gmail.com

“ANG DIOS MAAYO UG MALOLOY-ON”

Ang Dios maayo ug maloloy-on.

Dugay Siya masuko ug maloloy-on sa tanang higayon.

Bisan pa sa kalisod ug kasakit,

Iyang gugma walay kinutuban.

Ang Dios maayo, walay sukod ang gugma.

Sa tanang tawo naghatag kalipay ug grasya.

Bisan sa kasakit, Siya nagapahinumdom,

Nga adunay paglaum sa tanang panahon.

Busa magpasalamaton kita sa tanang adlaw,

Kay ang Dios buhi, kanunay mag-uban.

Maayo ug maloloy-on, walay paglubad,

Hangtod sa kahangturan, Siya atong dalangpanan.